

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТИ – ТАЛАБАЛАРДА АКСИОЛОГИК МУНОСАБАТ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ БОСҚИЧЛАРИ

Раҳматуллаева Гулноза Мавланжонова

Андижон давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369849>

ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СТУДЕНТАМ

Рахматуллаева Гулноза Мавланжановна

Базовый докторант Андижанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369849>

SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY OF HIGHER EDUCATION SYSTEM - STAGES OF DEVELOPMENT OF AXIOLOGICAL APPROACH TO STUDENTS

Rahmatullayeva Gulnoza Mavlonjonovna

Basic doctoral student of Andijan State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369849>

Аннотация: Олий таълим тизимининг маънавий-маърифий фаолияти – талабаларда аксиологик муносабат ривожлантиришнинг босқичлари бериб ўтилган. Маънавий-маърифий фаолиятда ижтимоий-педагогик қадриятлар турли ижтимоий тизимларда иш олиб борувчи, ижтимоий онгда намоён бўлувчи қадриятларнинг тавсифи ва мазмунини акс эттирганлиги очиқ берилган.

Таянч сўзлар: педагогик фаолият, педагогик мулоқот, Комил шахс, Умуминсоний қадриятлар, маърифат, ҳодисалар, фаолият.

Аннотации: Духовно-воспитательная деятельность системы высшего образования - этапы развития ценностных установок у студентов. Выявлено, что в духовно-просветительской деятельности социально-педагогические ценности отражают описание и содержание ценностей, действующих в разных социальных системах, проявляющихся в общественном сознании.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическое общение, совершенная личность, общечеловеческие ценности, просвещение, события, деятельность.

Annotation: Spiritual and educational activity of the higher education system - the stages of development of axiological attitudes in students. It is revealed that in spiritual-enlightenment activity socio-pedagogical values reflect the description and content of the values operating in different social systems, manifested in the social consciousness.

Keywords: pedagogical activity, pedagogical communication, Perfect personality, Universal values, enlightenment, events, activity.

Профессор-ўқитувчилар маънавий-маърифий ишларни кучайтириш йўллари, талабаларнинг ёшига мос равишда маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашнинг педагогик-психологик хусусиятлари ҳақида чуқур билимга эга бўлиши талаб этилади. Талабаларда аксиологик муносабатларни ривожлантиришда, қадриятларни ишонч ва эътиқодга айлантиришга янги услуб, ёндашув ва технологияларни қўллаш муҳим. Маънавий-маърифий ишларда талабаларда мустақил фикрлай олиш кўникмаларини шакллантиришга қаратилган баҳс, мунозараларга алоҳида эътибор бериш мақсадга мувофиқ.

Олий таълим муассасалари узлуксиз таълим-тарбиянинг муҳим босқичини амалга оширади. Бунда талаба шахсини узвий ривожлантириш мақсадида ҳар бир таълим босқичида педагогик тизимнинг барча таркибий қисмлари (таълим ва тарбия мақсади, мазмуни, методлар, воситалар, ташкилий шакллар)нинг ўзаро алоқадорлиги, мувофиқлиги ҳамда истиқболга йўналтирилганлиги тушунилади.¹

Педагогика олий таълим муассасалари давлат таълим стандартлари компетенциявий ёндашув асосида шакллантирилган. Олима З.К.Курбаниязова компетенциявий ёндашувни амалга оширишнинг моҳиятини "...таълимни модернизациялашда (таълим ва тарбиянинг ўзаро биргаликдаги ҳаракати), унинг сифат жиҳатидан ўзгариши, таълим-тарбиянинг устувор йўналиши сифатида янги инсоний қадриятлар тизимини яратишда яққол намоён бўлади"² деб таъкидлаб ўтади. Олий таълим муассасаларида нафақат таълим жараёнида, балки дарсдан ташқари барча тадбирлар, лойиҳаларда ҳам компетенциявий ёндашув устувор ҳисобланади. Тадқиқотчи О.Каримова олий таълим тизимида талабаларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлаш жараёни қуйидагиларни қамраб олишини тадқиқ этган: маънавий-маърифий фаолиятни оқилona ташкил қилиш; талабаларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашнинг самарали шакл, услуб ва воситаларини излаб топиш; талабаларни миллий истиқлол ғоясининг педагогик эҳтиёжларини

¹ Ходиев Б.Ю. Иқтисодиёт ва маънавий тарбиянинг инсон манфаатларига хизмат қилиши // “Талаба-ёшлар тарбиясида инновацион ёндашув: тарбиянинг янги методлари ва унда ахборот коммуникацион технологияларнинг ўрни” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. – Т.: ТДИУ, 2018. – 5 б.

² Курбаниязова З.К. Бўлажак ўқитувчиларда ижтимоий-педагогик компетентликни ривожлантириш // “Академик Сиддиқ Ражабов ўқишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. –Т.: ТДПУ, 2021. – 32 б.

тўғри талқин қилишга ўргатиш; талабаларни маънавий-тарбиявий, илмий билимлар савиясини такомиллаштириш; талабаларни маънавий-тарбияланганлик даражасини юксалтириш; талабаларда маънавий-тарбиявий билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш ва бошқ.³

Олий таълим муассасаларининг маънавий-маърифий фаолиятга бевосита ва билвосита маъсул тизими мавжуд. ОТМ раҳбарияти билан маъсуллик “Маънавият ва маърифат ва иқтидорли ёшлар билан ишлаш бўлими” билан давом эттирилади. Ушбу бўлим университет таълим-тарбия жараёнини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш мақсадида “Маънавий-маърифий” тизимга раҳбарлик қилиш, бу соҳада олиб бориладиган ишларни мувофиқлаштириш, илғор тажрибалардан фойдаланган ҳолда маънавий-маърифий масалалар бўйича зарур илмий-услубий мавзуидаги адабиётларни тайёрлаш, чоп этириш, барча соҳа ходимларининг ўқишларини ташкил этиш, ҳар хил тўғараклар, спорт, жамоат клуби, учрашувлар, умуминсоний қадриятларга, тарихий анъаналарга ҳурмат руҳида тарбиялаш “Маънавият ва маърифат” бўлимининг бош вазифасидир. Иловада тадқиқот объектлардаги маънавий-маърифий фаолиятнинг институционаллаштирилган тузилмаси тасвирланган.

Олий таълим муассасаларидаги маънавий-маърифий фаолият талаба-ёшларда ижодий фаоллик, ақлий заковат, ахлоқий салоҳият, илмий дунёқарашни шакллантириш, уларни кенг қамровли ижтимоий-фойдали ишларда фаол иштирок этишларини шакллантиришга хизмат қилади. Шунга асосан таълим муассасаларида маънавий-маърифий фаолиятни аниқ режалаштириш, маънавий-маърифий тарбия тизимини яратиш, унинг шакллари, методларини ёш авлод маънавий-маърифий дунёқарашини шакллантиришга қаратишни тақозо қилади.

Олий таълим муассасаларидаги маънавий-маърифий фаолият турли шаклларида ташкил этилади ва буни уч гуруҳга бўлиш мумкин: якка тартибдаги (индивидуал) фаолият, тўғарак фаолиятлари ва оммавий фаолият. Якка тартибдаги маънавий-маърифий фаолиятга олимпиадалар, иқтидорли талабалар билан ўтказиладиган танловлар, конкурслар, кўргазмалар киради. Ҳозирги кунда ўқув юртларида энг кўп тарқалган маънавий-маърифий фаолият шакли бу – тўғарак ишидир. Тўғараклар ва клубларда иштирок этиш талаба-ёшларга билиш қобилиятлари, ижодий

³ Каримова М.О., Тўйчиева Р. Талабаларни касбий-тарбиявий, маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашнинг педагогик асослари. – НамДУ илмий ахборотномаси, №10-сон, 2019. – 313 б.

тафаккурини ривожлантириб, масъулиятлилик, ташаббускорлик, инновативлигини ривожлантиради. Маънавий-маърифий фаолиятнинг яна бир шакли – оммавий тадбирлардир. Бунга эрталиклар, мавзуй кечалар, диспутлар, савол-жавоб кечалари, анжуманлар, фестиваллар, спорт байрамлари ва ўйинлари, экскурсиялар ва ҳ.к.лар кирази. А.Раҳимов ўз илмий тадқиқотида олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий фаолият йўналишлари фаолиятни ривожлантириш принципларига мос режалаштирилиши, талабаларнинг маънавий-маърифий фаоллигини ривожлантириш 3 та: мотивацион-қадриятли, ҳаракатли-ижодий, креатив-ижодкорлик йўналишда амалга ошишини тадқиқ этган. Маънавий-маърифий фаолият талабаларнинг маънавий-маърифий маданиятини оширишга, ҳар бир талаба “маънавият”, “маданият” тушунчаларининг туб маъносини англаб олишига, миллий маънавият манбаларидан хабардор бўлиш, бу манбалардан мустақил эркин илм олиш, ўрганиш малакаларига эга бўлиш имкониятларини таъминлайди.

Бизнингча, педагогика олий таълим муассасаларидаги маънавий-маърифий фаолият юқоридаги таҳлилларни умумлаштирган ҳолда учта вазифани бажаради: талабаларнинг шахсий ривожланиши, талабаларнинг ижтимоий-сиёсий фаол фуқаролик позициясининг ривожланиши, бўлажак ўқитувчи сифатида маънавий-маърифий фаолиятга тайёрланиш.

Қ.Қадиров эса А.Раҳимов тадқиқотларини мазмунан тўлдирган ҳолда ўз тадқиқотида “Узлуксиз маънавий тарбия Консепсияси”дан келиб чиққан ҳолда талабаларда шахсий қадриятларнинг ривожланиши, умуминсоний, маданий, маънавий-ахлоқий қадриятлар тизимини ривожлантириш, уларнинг ижобий йўналтирилган дунёқарашини шакллантириш, ахлоқий, интеллектуал ва ижодий салоҳиятини амалга ошириш орқали ғоявий, когнитив-ижодий, ижодий, ижтимоий-маданий, ижтимоий аҳамиятга эга фаолиятга жалб қилиш, турли хил ижтимоий роллар билан боғлиқ маънавий-маърифий алоқалар маконини яратиш, ташаббускорликни рағбатлантириш орқали ижодий қобилиятларни ривожлантириш, ижодий ўзини ўзи англаш, шахсининг ички дунёсини ўзгартиришга тайёрликни шакллантириш ва атрофдаги воқеликка таъсир қилиш учун жавобгарлик, талабаларни ижтимоий аҳамиятли маънавий-ахлоқий эҳтиёжлари ва манфаатларини қондириш кераклигини эътироф этади.⁴

Бу эса ҳозирги замон талабаларидан юксак умуминсоний қадриятларни тушуниш, англаш ва қиёсий таҳлил қила олиш қобилиятини

⁴Қадиров Қ. Олий таълим тизимида талабалар маънавиятини юксалтириш – устувор масала сифатида // Муғеллим, Нукус, 2021. – 16 б.

тақозо этади. Талабаларнинг қадриятларга асосланган халқаро атамаларни тушуниши, уларнинг халқаро педагогик фаолиятни ташкил этишда, халқаро ҳамкорлик шароитида фаолиятни самарали ташкил этишда компетентлигини кўрсатади. Кузатишларимиз натижасида олий таълим муассасаларида халқаро педагогик амалиётдаги қадриятлар тизимига чекланган миқдорда мурожаат қилиниши кузатилади. Бу эса талабаларнинг келгуси педагогик фаолиятини хорижда амалга оширишда мураккабликларни келтириб чиқаради.

Маънавий-маърифий фаолият бўлажак ўқитувчи касбий фаолиятининг таркибий қисми ҳисобланади. Олий таълим муассасаларида ўқитиладиган ижтимоий-гуманитар ва касбий фанлар мазмунига маънавий-маърифий фаолиятнинг мазмуни, шакл ва усуллари сингдирилган. Ижтимоий-гуманитар фанлар орқали талабаларнинг интеллектуал маданияти ривожлантирилади, жамият ҳақида илмий-инновацион фикрлаш шаклантирилади. Олий таълим муассасалари Давлат таълим стандартларига асосан ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўқитишдан кузатиладиган амалий мақсад – талабалар олган билимларни амалда қўллай олишга ўргатишдан иборат, яъни талабаларда компетенциялар ривожланишини таъминлашдир.

Маънавий-маърифий фаолиятга тайёргарлик бир фан ёки фанлар мажмуасига боғлиқ равишда амалга ошириб бўлмайди. Маънавий-маърифий фаолиятга берилган таърифга асосан фаолиятнинг кўп қирралилиги, фаолиятнинг мазмунига бир қатор талабларни қўяди. Бундай талабларнинг дастлабки сифатида бўлғуси ўқитувчининг шахсий сифатлари ҳисобланади. Талабаларда касбий фаолиятга монанд шахсий сифатларни ривожланиши педагогик таълимнинг илк кунлариданоқ бошланадиган жараён. Талабалар дастлаб мутахассислик фанлари орқали давлат ва жамиятнинг бўлажак ўқитувчи шахсига қўйилган талабларни ўрганиб борадилар. Педагог касбининг бўлажак ўқитувчиларга шахсга шундай талаб ва вазифаларни қўядики улар, биринчи навбатда, фаолият объекти бўлган, олий қадрият ҳисобланган ўқувчи шахсига бўлган муносабатда ўз аксини топиши лозим. Бунинг учун эса талабаларда ҳақиқий инсонпарварлик, инсонлар табиати ҳақида асосли билимлар, уларнинг ҳаётга, ижтимоий муҳитга ва борлиққа нисбатан поситизияларига баҳо бера олиш даражасида тажриба ортириши фанлар, фанлараро ва олий таълим муассасидан ташқари эгалланаётган билимлар, кузатишлар, тажриба ва хулосалар негизида шаклланади. Таълим берувчининг шахсияти, келиб чиқиши, ирқи, дини, мансублигига қарамасдан давлат таълим стандартлари асосида таълим ва тарбия бериши, ўқувчи шахсини инсониятнинг келажаги сифатида хурмат қилиши ижтимоий талаб сифатида қаралади.